

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESDE OS ANOS INICIAIS EM BARRAS-PI

DOI: 10.5281/zenodo.14500963

Noé da Silva Carvalho

AT04: Educação Ambiental.

Introdução: A Educação Ambiental é essencial para conscientizar sobre a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Em Barras, no estado do Piauí, uma região rica em biodiversidade e recursos hídricos, como os rios Marataoan e Longá, ela desempenha um papel estratégico na proteção ambiental. Para ser eficaz, a Educação Ambiental deve ser integrada à escola desde os primeiros anos escolares, formando cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do planeta. Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “Educação ambiental é uma disciplina bem estabelecida, que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”. **Objetivo:** Esta pesquisa tem como objetivo investigar a inserção da Educação Ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental em Barras-PI, envolve a formação de cidadãos conscientes e sensibilizados com as questões ambientais, por meio da integração de práticas responsáveis desde as primeiras etapas da escolarização. **Metodologia:** A metodologia adotada foi uma pesquisa básica de caráter descritiva, com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de levantamento bibliográfico, explorando informações sobre a importância da inserção da Educação Ambiental desde os primeiros anos de escolarização. Além de observações em turmas do 1º ao 5º ano de duas escolas do município, focando no ensino e nas práticas de Educação Ambiental. **Resultados:** Para Medeiros et al (2011), a inclusão da Educação Ambiental na formação de jovens pode ser uma maneira eficaz de conscientizá-los sobre a importância de um relacionamento mais harmonioso com a natureza. Portanto, esse tema precisa ser abordado com frequência nas escolas, pois é lá que os futuros cidadãos se formam, ou ao menos deveriam se formar. Além disso, a infância é uma fase em que a aprendizagem ocorre de forma mais fácil e natural. Em Barras-PI, observa-se que as escolas e professores dão destaque à Educação Ambiental, somente em datas comemorativas como o Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore e Dia da Água. O tema raramente é abordado de forma transversal em outras disciplinas e não é integrado ao currículo de maneira contínua, sendo trabalhos apenas em momentos específicos. **Conclusão:** A Educação Ambiental tem grande potencial para formar indivíduos críticos e conscientes sobre a preservação ambiental e a sustentabilidade. Em Barras-PI, rica em biodiversidade e recursos hídricos, sua importância é ainda maior. No entanto, a Educação Ambiental é negligenciada, especialmente nos anos iniciais, que são essenciais para a formação da cidadania. É de fundamental importância que o sistema municipal de ensino integre a Educação Ambiental de forma transversal nas disciplinas, garantindo a sua continuidade e formando cidadãos comprometidos com a preservação local e a sustentabilidade.

Palavras-chave: Anos Iniciais; Conscientização; Educação Ambiental; Sustentabilidade.